

##https://sirma.sa/##

##https://sirma.sa/##

نيتاسف

يف ةحيص امريسلافطألل ديعل نيتاسف دايعال او ةيقارللا تابسانم لل ةرخاف لافطأ نيتاسف انتاقينا بسان تل نيتاسف ل نم ةعونتمو ةزيمتم عطق مدقن ، لافطال نيتاسف ملاع [نيتاسف](#) كتريلعجيام لك انيدل ، جيلخل لودو ةكلمملاء اجرا عيجم يف انئالمع تابلطيبلنو ، تاريخصلا ةلجملا كتلفطاهقشعت ةرخاف هلالطأل ةقيناو ةزيمتم ةريغصلا

لافطأ نيتاسف

لافطألل ديعل نيتاسف

ديعلل لافطأ نيتاسف

تانب لافطأ نيتاسف

ةمخف لافطأ نيتاسف

ناتسف

لويرم

ي درو لويرم

يري دس